

МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАР: ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ

Кувондиқов Набижон

Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети тадқиқотчиси

DOI: 10.5281/zenodo.15074394

Аннотация. ТДТ Марказий Осиёдаги интеграцион жараёнларнинг жадаллаштиришда алоҳида ўринга эга. Унга Ўзбекистоннинг тўлақонли аъзо бўлиши эса ушбу ташкилотнинг роли ва мавқеини янада оширди ҳамда унга янги руҳ олиб кирди. Ўз навбатида, бугунги кунда ТДТга аъзо бўлиш республикамиз учун қандай истиқболларни очиши ҳамда туркий давлатлар билан янги ҳамкорлик йўналишларини белгилаш масалаларини назарий ва илмий жиҳатдан ўрганиш долзарб ҳисобланади. Шу билан бирга, ушбу ташкилот олдида турган таҳдидлар ва чақириқларни илмий жиҳатдан ўрганиш ТДТ ўз олдида қўйган мақсад ва вазифаларини бажаришга имкон беради. Мазкур Ташкилот доирасида истиқболли йўналишларни белгилаш, илмий жиҳатдан ўрганиш ва амалиётга тадбиқ этиш келгусида Ўзбекистоннинг ТДТга аъзо давлатлар билан ҳамкорлигини кенгайтиришга ва мустаҳкамлашга замин ҳозирлайди. Шу сабабли, ушбу мақолада ТДТ доирасида ривожлантириш мумкин бўлган истиқболли ҳамкорлик йўналишлари бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Туркий давлатлар ташкилоти, Марказий Осиё, интеграция, туркий дунё, чақириқлар, таҳдидлар, ҳамкорлик, йирик давлатлар, саммитлар, минтақавий ташкилотлар.

Янги дунё тартиботи шаклланаётган бир даврда халқаро ҳуқуқ нормалари ва умумэътироф этилган тамойилларининг тобора емирилиб бораётгани ҳамда

давлатлар ўртасида геосийосий рақобатнинг янада кескинлашуви натижасида глобал бошқарув тизимига нисбатан жиддий ишончсизлик юзага келмоқда [1].

Инсоният олдида турган тинчлик ва барқарор тараққиётни, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши, сув ва табиий ресурсларнинг тақчиллигини олдини олиш каби энг долзарб муаммоларни ҳал этишда кўмаклашиш учун тузилган глобал халқаро ташкилотлар бу вазифаларни амалга оширишда ожизлик қилмоқда ҳамда уларнинг ҳатти-ҳаракатлари шубҳа остига олинмоқда.

Шундай мураккаб бир шароитда ушбу глобал ва халқаро даражадаги муаммоларни ечишда минтақавий ташкилотларнинг аҳамияти ортишда давом этяпти.

Сўнгги йилларда очиқ, конструктив ва прагматик ташқи сиёсат юритаётган Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама дипломатиясида минтақавий ташкилотлар ўрни тобора ортиб бормоқда [2]. Бу эса ўз навбатида республикамизнинг муҳим ташқи сиёсий вазифаларини самарали бажаришга, минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш ҳамда иқтисодий ривожланишни таъминлашга қаратилган долзарб ташаббусларни илгари суриш орқали халқаро нуфузини ортишига хизмат қилмоқда.

Бугунги кунда Марказий Осиёда интеграция жараёнларига ўз ҳиссасини қўшиб келаётган Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Туркий давлатлар ташкилоти (қисқартирилган номи - ТДТ) ва Оролни қутқариш халқаро жамғармаси каби қатор минтақавий ташкилотлар мавжуд. Мазкур ташкилотлар орасидан Марказий Осиёда кўп томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш масаласида алоҳида ўринга эга Туркий давлатлар ташкилотини қайд этиш муҳимдир.

ТДТнинг ташкил топиши ва унга Ўзбекистоннинг тўлақонли аъзо бўлиши

Даставвал, 1990 йилларнинг бошларида Совет Иттифоқи парчаланиши оқибатида янги туркий тилли мустақил давлатлар пайдо бўлган вақтда Туркия Республикаси Президенти Турғит Озал ташаббуси ва Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Каримов кўмагида Туркий тилли давлатлар раҳбарларининг биринчи саммити 1992 йилнинг 30 октябрида Анқара шаҳрида ташкил этилган.

Кейинчалик худди шундай саммитлар туркий давлатлар томонидан 1994 йилда Истанбул шаҳрида, 1995 йилда Бишкек шаҳрида, 1996 йилда Тошкент шаҳрида, 1998 йилда Остона шаҳрида, 2000 йилда Боку шаҳрида, 2001 йилда яна Истанбул шаҳрида ва 2006 йилда Анталья шаҳрида, 2009 йилда Нахичеван шаҳрида вақти вақти билан ўтказиб келинган [3].

Бироқ, эътиборлиси шундаки, 1996 йилда бўлиб ўтган айнан Тошкент саммитида туркий тилли давлатлар раҳбарлари саммити учун биринчи марта Котибият тузиш тўғрисида қарор қабул қилинган. Лекин фақатгина 2009 йилга келиб Озарбайжоннинг Нахичеван шаҳрида ўтган тарихий саммитда Қозоғистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев ташаббуси билан Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркия давлат раҳбарлари Нахичеван шартномасини имзолаш орқали мазкур муносабатларни институционаллаштиришга эришиб, Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгашини (қисқартирилган номи - ТТДХК) ташкил этишган.

Шундан бошлаб ҳар йили ТТДХКга аъзо давлатларнинг қатор йиғилишлари ўтказилиб келинган ва фақатгина 2018 йилда Қирғизистоннинг Чолпон-Ота шаҳрида ўтган саммитда Венгрия ушбу ташкилотда кузатувчи мақомга эга бўлди. Мазкур давлат раҳбарларининг учрашувида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам биринчи марта фахрий меҳмон сифатида иштирок этиб, Ўзбекистоннинг ушбу ташкилотга қўшилиши тўғрисидаги қарорни баён этган эди. Орадан бир йил ўтиб, 2019 йилнинг 14 сентябрида

Озарбайжоннинг Боку шаҳрида ўтган ТТДХКнинг 7-саммитида Ўзбекистон ушбу тузилмага тўлақонли аъзо бўлиб кирди [4].

Шунингдек, 2021 йил 12 ноябрда ўтган ТТДХКнинг Истанбул саммитида ташкилот номи Туркий давлатлари ташкилоти деб ўзгартирилди ҳамда Туркманистон ҳам ташкилотда кузатувчи давлат мақомига эга бўлди.

Шу аснода, бир нарсани алоҳида қайд этиш жоизки, Ташкилотга Ўзбекистон ва Туркманистоннинг жалб этилиши билан, Туркий давлатлар ташкилотининг институционал шаклланиш босқичи яқунланди деб хулоса қилса бўлади [5]. Чунки Марказий Осиёда жойлашган туркий мамлакатлардан фақатгина Ўзбекистон ва Туркманистон қолган эди ва туркий тузилманинг ташкилот сифатида институционалашувида ушбу давлатларнинг ўрни алоҳидадир.

Ҳозирда Туркий давлатлар ташкилоти 160 миллиондан ортиқ аҳолини қамраб олган 4.5 млн км² ҳудудни ўз ичига олиб, унинг ялпи ички маҳсулоти 1.5 триллион долларни ташкил қилади [6][7].

Асосий мақсади туркий тилли давлатлар ўртасида умумий тарихий ва маданий қадриятлар ҳамда сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий алоқаларни кенгайтириш бўлган ТДТнинг бугунги кун тартибидаги ҳамкорлик йўналишлари 30 тадан ортиб кетди [8].

Ташкилотнинг норматив-ҳуқуқий асослари “Туркий дунё нигоҳи-2040”, “Туркий дунё хартияси” ва “2022-2026 йилларга мўлжалланган ТДТнинг стратегияси” каби узоқ муддатга мўлжалланган концептуал ҳужжатлар билан бойитилди.

Мазкур кўп қиррали алоқаларни сифат жиҳатдан яхшилаб боришда Туркий давлатлар ташкилоти билан бир қаторда Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ), Халқаро маданият ва мерос жамғармаси, Туркий инвестиция жамғармаси, Туркий академия ва Туркий тилли давлатлар парламент ассамблеяси (ТуркПА) каби туркий ҳамкорлик ташкилотларининг ҳам ўзига хос

мулоқот майдони эканлигини ва уларнинг муҳим аҳамиятини алоҳида таъкидлаш лозим [9].

Юқоридагиларнинг барчаси ТДТнинг ривожланиш босқичи бир қатор бочқичлардан иборат эканлиги ҳамда унинг тўлақонли институционаллашуви 30 йилдан ортиқ муддатни талаб этганидан дарак беради.

Ўзбекистоннинг ТДТга аъзо бўлиши ташкилотга янги руҳ олиб кирди. Таҳлилчиларнинг фикрича, Ўзбекистоннинг ТДТга аъзо бўлиши ташкилот ва унинг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатган. Тузилманинг халқаро майдондаги ролини кучайтириш учун янги имкониятлар очган ва ривожланиш учун қўшимча ресурслар ва салоҳият келтирган [10].

Ўзбекистон Марказий Осиёдаги энг йирик ва обрўли давлатлардан бири бўлиб, унинг ТДТга қўшилиши ташкилотнинг сиёсий вазнини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Ўзбекистон ўзининг стратегик жойлашуви, геосиёсий таъсири ва барқарор сиёсий аҳволи туфайли ТДТнинг минтақавий етакчилигини мустаҳкамлаш ва халқаро майдондаги нуфузини оширишга кўмак берди.

Бундан ташқари, давлатимизнинг ташкилотга қўшилиши Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги минтақавий интеграция ва ўзаро ҳамкорлик жараёнларини тезлаштирди. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, географик жойлашуви жиҳатидан Ўзбекистон минтақада марказий ўринни эгалаб, унинг ТДТдаги фаол иштироки ҳамкорликнинг кўп қутбли моделини мустаҳкамлайди, бу эса ўз навбатида Марказий Осиё барқарорлигини ошириш ва ташқи ўйинчиларга қарамликни камайтиришга ёрдам беради.

Бой маданий ва тарихий меросга эга бўлган Ўзбекистон ТДТнинг маданий-маърифий ташаббусларининг муҳим иштирокчисига айланди. Ўзбекистоннинг қўшилиши билан маданий алмашинув сезиларли даражада ошди, туризм, фан, санъат ва таълим соҳаларида янги қўшма дастурлар пайдо бўлди [11].

Ўз навбатида, ТДТ Ўзбекистон аъзолиги туфайли ўз таъсирини кенгайтириш ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш, шунингдек, кўшма лойиҳаларни янада самарали амалга ошириш учун янги истиқболларга эга бўлди [12].

Шу аснода, табиийки савол туғилади, Туркий давлатлар ташкилотига аъзо бўлиш, Ўзбекистонга нима беради ёки бошқа сўз билан айтганда қандай истиқболларни очиб беради.

Биринчидан, Ўзбекистон барча ТДТга аъзо (*Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Озарбайжон*) ва кузатувчи (*Туркменистон ва Венгрия*) давлатлар билан иттифоқчилик ёки кенг қамровли стратегик шериклик алоқаларига эга. ТДТдаги ҳамкорлик ушбу давлатлар билан барча соҳаларда кўп томонлама дипломатияни ривожлантириш имконини беради.

Иккинчидан, Ўзбекистон ТДТда туркий дунёнинг цивилизация бешиги сифатида алоҳида ўринга эга. Ўзбекистоннинг бой тарихи ва маданий мероси туркий давлатлар билан маданий-гуманитар ва туризм соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини кенгайтиришга ҳамда республиканинг хорижий давлатлардаги имижини янада оширишга хизмат қилади.

Учинчидан, бугунги кунда ТДТ институционал жиҳатдан мустаҳкамланиб, тўлақонли халқаро ташкилотга айланиб улгурди. Ташкилот доирасида фаолият кўрсатаётган тузилмалар, давлат раҳбарлари ва вазирлари даражасидаги кенгашларда қабул қилинаётган қарорлар минтақавий муаммоларга ечим топишда ва бошқа халқаро ташкилотлар кун тартибидаги масалалар юзасидан умумий позиция ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистоннинг келгусида ушбу Ташкилот доирасида фаолиятини давом эттириши мамлакатимизнинг Транскаспий халқаро йўллагада транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорлик алоқларини кенгайтиришга йўл очиши, юк ташиш ҳажмининг ошиши, ТДТ давлатлари билан савдо алоқаларининг

кенгайиши ва туризм салоҳиятининг ўсишига кўмаклашади [13]. Шунингдек, ТДТ шафелигида фаолият кўрсатувчи Туркий инвестиция фонди имкониятларидан фойдаланиш келажакда Ўзбекистонга истиқболли инвестицион лойиҳаларни жалб қилиш имконини беради.

XXI асрда ТДТ дуч келаётган чақириқлар

Туркий давлатлар ташкилоти юқорида қайд этилганидек, ҳозирга қадар жуда кўп ютуқларга эришди ҳамда тюркий халқларнинг жипслашиши ва ривожланишига ўз ҳиссасини қўшиб, ташкилот ривожланишда давом этмоқда. Бироқ, XXI асрда ҳар қандай халқаро ташкилот сингари, у ҳам эътибор ва ечимларни талаб қиладиган турли хил муаммоларга дуч келмоқда.

Халқаро вазият ва геосиёсий динамиканинг ўзгариши билан ТДТ унинг келажакдаги ривожланишига таъсир қилиши мумкин бўлган янги таҳдидлар ва чақириқлар билан тўқнашмоқда. Хусусан, улар қаторига минтақавий қарама-қаршиликларни мувозанатлаш, ички хилма-хилликни бошқариш, ташқи геосиёсий босимларга жавоб бериш ва глобал иқтисодий ўзгаришларга мослашиш зарурати киради.

Туркий давлатлар Марказий Осиё, Кавказ, Шарқий Европа ва Туркияни қамраб олган стратегик муҳим минтақаларда жойлашган [14]. Россия, Хитой, АҚШ каби йирик давлатларнинг манфаатлари тўқнашадиган глобал рақобат шароитида ташкилот можароларнинг кучайишига ҳисса қўшмайдиган ва дунёнинг бошқа йирик давлатлари билан уйғун муносабатларни таъминлайдиган мувозанатли ташқи сиёсатни ишлаб чиқиш зарурати билан рўбару бўлмоқда. Хусусан, Россия ва Хитой ўртасидаги Марказий Осиёда таъсир ўтказиш учун рақобат ТДТ учун муҳим муаммо бўлиб, ундан дипломатик жиҳатдан мослашувчан бўлишни талаб қилади.

Шунингдек, ТДТга аъзо мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиши турли даражададир. Мисол учун, Туркия минтақадаги энг йирик иқтисодиёт бўлган бир вақтда Марказий Осиёнинг Қирғизистон ёки Туркманистон каби

мамлакатларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу иқтисодий ўсиш ва интеграциянинг умумий стратегиясини ишлаб чиқиш, шунингдек, барча иштирокчи мамлакатларнинг эҳтиёжларини ҳисобга оладиган қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун қийинчилик туғдириши мумкин.

Умумий туркий илдизларга қарамай, ТДТ мамлакатлари маданий, лингвистик ва диний хусусиятлари билан фарқ қилади. Масалан, Туркия ривожланган саноат иқтисодиёти ва сиёсий институтларга эга, Марказий Осиё эса бошқарувга анъанавий ёндашувни сақлаб қолган. Ушбу фарқлар маданий алмашинув, тушуниш ва қўшма ташаббусларни ривожлантиришни қийинлаштириши мумкин.

Шу билан бирга, кўпгина минтақа мамлакатлари, айниқса Марказий Осиё, чўлланиш, сув танқислиги ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби экологик муаммоларга юзма-юз бўлмоқда [15]. Ушбу масалалар ташкилий даражада биргаликдаги саъй-ҳаракатлар ва мувофиқлаштиришни талаб қилади. Бундай шароитда ТДТ экотизимни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан барқарор фойдаланиш каби экологик муаммоларни ҳал қилиш стратегиясини ишлаб чиқиши муҳимдир.

Яна бошқа чақириқлардан бири миграция масаласидир [16]. Сўнгги ўн йилликларда минтақада миграция, шу жумладан иқтисодий қийинчиликлар ва беқарорлик туфайли ўсиш кузатилмоқда. Бу аъзо давлатлар учун муҳожирларни мослаштириш, ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва ноқонуний миграцияга қарши курашдаги қийинчиликлар каби ижтимоий ва сиёсий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Фикрни яқунлар эканмиз, шуни таъкидлаш жоизку, Туркий давлатлар ташкилоти кўплаб чақириқларга дуч келмоқда, жумладан геосиёсий рақобат, аъзо мамлакатларнинг ички муаммолари, иқтисодий тафовутлар ва экологик таҳдидлар. Ушбу қийинчиликларни муваффақиятли бартараф этиш учун ТДТ ички ҳамкорликни кучайтириши, мувозанатли ташқи сиёсатни ишлаб чиқиши

ва ўз стратегиясини глобал сиёсий ва иқтисодий вазиятдаги ўзгаришларга мослаштириши керак.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш лозимки, Ўзбекистоннинг Туркий давлатлар ташкилотига аъзо бўлиши ТДТнинг институционал шаклланиши босичини яқунлаб бериб, унинг халқаро майдонда нуфузи ортишига ҳамда Марказий Осиёдаги интеграцион жараёнларнинг тезлашишига ҳисса қўшишига олиб келмоқда.

Ўз навбатида, ТДТга Ўзбекистоннинг ҳам тўлақонли аъзо бўлиши янги истиқболларни очади ҳамда ҳамкорликнинг барча жабҳаларида ташкилотга аъзо давлатлар билан кенг алоқаларни ривожлантириш ва минтақавий аҳамиятга эга йирик қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, ТДТ ўз олдида қўйган мақсадларига эришиш учун ҳозирги замон геосиёсий шароитларига мослашиши ҳамда ХХІ аср таҳдид ва чақириқларига ўз ечимларини бериши зарур, акс ҳолда ташкилот сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий инқирозга юз тутиши мумкин.

Шу ўринда, ТДТ доирасида келажакда ривожлантириш мумкин бўлган қуйидаги истиқболли ҳамкорлик йўналишларини илмий жиҳатдан ўрганиш ва тараққий эттириш аниқ таклифларни бериш бугунги кунда долзарб ҳисобланади:

Биринчидан, транспорт соҳасида ҳамкорлик – Туркий давлатлар ташкилоти транспорт соҳасида катта транзит салоҳиятига эга. Мазкур соҳада ҳамкорликни кенгайтириш мамлакатлар ўртасида савдо ҳажмини ошириш, миллий маҳсулотларни дунё бозорларига олиб чиқиш ҳамда минтақа давлатларининг барқарор ўсишига хизмат қилувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Хусусан, Транскаспий транспорт йўллаги бўйлаб транзит тарифларини оптималлаштириш, чегарадан ўтиш жараёнларини

соддалаштириш, замонавий логистика тизимлари ва қўшма операторларни яратиш бизнинг умумий манфаатларимизга тўлиқ жавоб беради.

Иккинчидан, савдо-иқтисодий йўналишда ҳамкорлик – ТДТ доирасида савдо-иқтисодий соҳада ҳамкорликнинг ишга солинмаган улкан салоҳияти сақланиб қолмоқда. Мисол учун, 2022 йилда мамлакатлар ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 50 миллиард доллардан ошган. Бу кўрсаткич ташкилотнинг ташқи дунё билан умумий айланмасининг умумий улушининг 4% дан бир оз кўпроғини ташкил қилади. Ушбу соҳада алоқаларни ривожлантириш, ҳуқуқий базасини кенгайтириш, иқтисодий-саноан кооперациясини кучайтириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш долзарб ҳисобланади.

Учинчидан, маданий-гуманитар соҳада ҳамкорлик – маданий-гуманитар ҳамкорлик таълим, маданий меросни асраб-авайлаш, илмий тадқиқотлар ва маданий алмашинувлар соҳасидаги лойиҳалар орқали ривожланиб, чуқурлашиб бормоқда, бу эса ўз навбатида минтақада бирлик ва ўзаро ҳурматни мустаҳкамлашга кўмак бермоқда. Шу аснода, умумий туркий маданий меросни ўрганиш ва уни тарғиб қилиш туркий халқларнинг маданий-маънавий яқинлашишига ҳамда янада жипслашишига хизмат қилади. Шунингдек, туркий дунёда катта тарихий ва маданий мерос Ўзбекистон улушига тўғри келишини инобатга олсак, мазкур йўналишдаги ҳамкорликни ривожлантиришда мамлакатимизнинг ўрни беқиёсдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Р.Нурибетов, Ўзбекистон ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, монография, 2024й.;
2. <https://strategy.uz/index.php?news=1471>;
3. <https://www.turkicstates.org/en>;

4. <https://uza.uz/uz/posts/toshkentning-tarixiy-arori-turk-tilli-mamlakatlarning-birda-19-09-2019>;
5. <https://www.uzdaily.uz/en/on-14-october-uzbekistan-to-become-a-full-member-of-the-cooperation-council-of-turkic-speaking-states/>;
6. <https://president.uz/uz/lists/view/6831>;
7. <https://yuz.uz/ru/news/torgovlya-uzbekistana-so-stranami-otg-za-2023-god-infografika>;
8. <https://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/uzbekistan-dvizusaa-sila-razvitia-ekonomiceskogo-sotrudnicestva-v-ramkah-otg>;
9. Н.Кувондиқов, Туркий давлатлар ташкилотига аъзолик: ташаббуслар ва истиқболлар, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, Scientific Journal Impact Factor, Volume 2, Issue 7; July 2022;
10. M. Mustofaev, The Organization of Turkic States: A New Approach to Global and Regional Challenges, Perceptions, Journal of International Relations, Spring-Summer 2022 Volume XXVII Number 1, 105-120;
11. Cengiz Buyar, Uğur Ünal, Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future, BILIG, WINTER 2022/NUMBER 100, 1-35;
12. <https://kun.uz/en/07122865>;
13. <https://www.newscentralasia.net/2022/11/10/organization-of-turkic-states-promising-areas-of-cooperation-and-uzbekistans-potential-in-transport-and-logistics/>;
14. Can Demir, The Organization of Turkic States: Implications for the Regional Balance of Power, Journal of Security Strategies, 2022;
15. <https://carececo.org/main/news/obzor-problema-opustynivaniya-na-globalnom-i-regionalnom-urovnyakh/>;
16. Aitbayev E. E., & Myrzakhmetova A. M. (2016). Миграционные процессы в странах Центральной Азии. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, 72(4);